

ZBORNİK RADOVA 2022

A K A D E M I J A
TEHNIČKO-VASPITAČKIH
STRUKOVNIH STUDIJA

NIŠ, 2022.

A K A D E M I J A
TEHNIČKO-VASPITAČKIH
STRUKOVNIH STUDIJA NIŠ

ZBORNİK RADOVA

AKADEMIJE TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

NIŠ
2022.

ZBORNİK RADOVA

Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija

Izdavač:

Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija

Niš, Beogradska 18

Tel: (018) 588 210

E-mail: info@akademijanis.edu.rs

<https://www.akademijanis.edu.rs>

Urednik:

dr Srđan Jovković

Recezeni:

Odbor za Naučno-istraživačku delatnost

Tehnička obrada:

Goran Milosavljević

Silvana Bogičević

Korice:

Goran Milosavljević

Štampa:

Sven, Niš

Tiraž:

120 primeraka

ISBN:

978-86-81912-20-1

PREDGOVOR

Zbornik radova Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš za 2022. godinu predstavlja publikaciju u kojoj su saopšteni rezultati naučno-istraživačkog rada zaposlenih na sva tri odseka Akademije, Odseku Niš, Odseku Pirot i Odseku Vranje, kao i brojnih drugih naučnih poslenika koji su svojim radovima obogatili sadržinu Zbornika i doprineli njegovom kvalitetu.

Budući da Zbornik radova Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš odlikuje multidisciplinarnost, u ovogodišnjem Zborniku objavljena su ukupno 72 rada iz tri naučna polja – tehničko-tehnološkog, prirodno-matematičkog i društveno-humanističkog polja. Pored toga, mnoge radove odlikuje interdisciplinarni pristup istraživanju odabranih fenomena, tako da Zbornik, u celini, predstavlja riznicu raznolikosti tema za istraživanje autora i koautora objavljenih radova. Diverzitet se ogleda i u različitim pristupima istraživanju pomenutih fenomena, od teorijskih promišljanja do praktičnih istraživanja potkrepljenih primerima iz privrede i društvenog života.

Nadamo se da će radovi publikovani u ovom Zborniku naići na interesovanje stručne javnosti i šire čitalačke publike i da će stavovi i ideje autora i koautora radova doprineti afirmaciji značaja strukovnog obrazovanja u modernom društvu.

U Nišu, decembra 2022. godine.

SADRŽAJ:

1. INTERPOLACIJA SIGNALA PRIMENOM 1P WINDOWING SINC INTERPOLACIONOG JEZGRA	1
Nataša Savić, Zoran Milivojević, Violeta Stojanović, Dunja Stojanović	
2. PRIMENJENI ALGORITMI U KOMUNIKACIJI IZMEĐU BLE MODULA PAMETNIH TELEFONA ZA RAZVOJ IoT SISTEMA ZA PRAĆENJE LOVAČKIH PASA	5
Dušan Stefanović, Đorđe Petrović	
3. UPOREDNI PRIKAZ RAZVOJA WEB APLIKACIJE KORIŠĆENJEM FLASK I DJANGO RADNIH OKVIRA	9
Slavimir Stošović, Nikola Vukotić, Dušan Stefanović	
4. FORENZIČKA DETEKCIJA JPEG KOMPRESIJE BIT-MAPIRANIH SLIKA	13
Zoran Milivojević, Milica Mladenović	
5. ANALIZA MIKROTALASNOG RADIO LINK SISTEMA ZA ETHERNET MREŽU SA ASPEKTA POUZDANOSTI VEZA	17
Nataša J. Nešić	
6. FUNKCIJA GUSTINE RASPODELE VEROVATNOĆE VARIJANSE REALNIH GOVORNIH SIGNALA U OBRADI SIGNALA PO FREJMOVIMA	21
Goran Petković	
7. UPRAVLJANJE STANJIMA KOMPONENTI U REACTU	25
Zoran Veličković, Miloš Milić	
8. POSTUPAK IMPLEMENTACIJE CHATBOT OPCIJE I NJEN UTICAJ NA POSEĆENOST WEB PREZENTACIJE	29
Dejan Blagojević, Miloš Nasković, Goran Milosavljević, Marko Veličković	
9. GPU IMPLEMENTACIJA SVM ALGORITMA	33
Nikola Vukotić, Slavimir Stošović	
10. ANALIZA RAZLIČITIH SCENARIJA ISPITIVANJE POUZDANSOTI PRIMENE BESPILOTNIH LETILICA PRI DETEKCIJI GUBITAKA NA TOPLOVODIMA	37
Milan Protić, Dušan Todorović, Lazar Obradović, Uroš Radenković, Nemanja Cenić	
11. METALOGRAFSKO ISPITIVANJE STRUKTURA METALA I LEGURA	41
Petar Đekić, Biljana Milutinović, Igor Andrejević	
12. IZRADA PROTOTIPA HLADNJAKA ZA RASPBERRY PI PRIMENOM ADITIVNIH TEHNOLOGIJA	44
Milan Pavlović, Gordana Jović, Miloš Ristić, Nenad Tjupa	
13. TEHNOLOŠKI POSTUPAK OBRADE VEŠALICE KVAČILA NA CNC MAŠINI	48
Miloš Ristić, Zorana Nikolić	
14. ODREĐIVANJE REGULACIONIH KARAKTERISTIKA UNAPREĐENOG KOMBINOVANOG VENTILA	52
Biljana Milutinović, Petar Đekić, Milan Nikolić, Maja Tjupa	
15. ANALIZA SILA - OPTEREĆENJA U ŠTAPOVIMA REŠETKE JEDNOG POLJAVNE GARAŽE	56
Slobodan Stefanović, Dragana Trajković	

16. PROJEKTOVANJE ISPITNOG STOLA ZA MERENJE KOEFICIJENTA TRENJA	60
Milan Nikolić, Nikola Kostić	
17. FEM ANALIZA UTICAJA TEMPERATURNE NEHOMOGENOSTI NA PROCESE TOPLOG KOVANJA	62
Nikola Kostić, Slađana Nedeljković	
18. ALATI U VIRTUELNOM RAZVOJU PROIZVODA	66
Branislav Dimitrijević	
19. PRIMENA 3D SKENERA PRILIKOM ODREĐIVANJA Odstupanja Solid Modela od Odštampanog Modela	70
Gordana Jović, Milan Pavlović, Mladen Pešić	
20. SISTEM KONTROLE I SANKCIONISANJA PREKRŠAJA U PARKIRANJU PUTEM SCAN CAR	74
Dušan Radosavljević	
21. MOBILNOST KAO SERVIS – SAVREMENI KONCEPT PLANIRANJA PUTOVANJA U GRADOVIMA	78
Vladimir Popović, Jovan Mišić, Milan Stanković, Stefan Mihajlović	
22. UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA MOBILNOST PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU	82
Milan Stanković, Dušan Radosavljević	
23. УРЕЂАЈИ ЗА ОТКРИВАЊЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ КОД ВОЗАЧА	86
Стефан Михајловић, Анђелија Марковић	
24. EKSPERTIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NASTALIH USLED REFLEKSNOG REAGOVANJA VOZAČA NA PUTU SA PRVENSTVOM PROLAZA	89
Dejan Bogićević	
25. REORGANIZACIJA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA NA PETOKRAKOJ RASKRSNICI U VRANJU	93
Jovan Mišić, Vladimir Popović	
26. O STANJU I UZROCIMA PROPADANJA KONAČA U SRBIJI. STUDIJA SLUČAJA SELAMLUKA U VRANJU	97
Aleksandra Mirić, Marjan Petrović	
27. МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УРБАНОГ БЛОКА	101
Немања Петровић	
28. PRIMENA VARIJACIONE METODE ZA ODREĐIVANJE SOPSTVENIH FREKVENCIJA PLOČA	105
Nenad Stojković	
29. STAMBENA ARHITEKTURA ORIJENTALNOG TIPa U SRBIJI SAGRAĐENA KRAJEM 18. I U 19. VEKU	109
Marjan Petrović, Aleksandra Mirić	
30. MOGUĆNOST PRIMENE PEČENE GLINE ZA SPRAVLJANJE SAMOUGRAĐUJUĆEG BETONA	113
Jelena Bijeljić, Dušan Kocić	
31. ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE ODRŽIVIH I ENERGETSKI EFIKASNIH OBJEKATA	117
Marija Mihajlović, Ljiljana Stošić Mihajlović	
32. ZGRADE VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA U OKVIRU STAMBENOG BLOKA SA ZAJEDNIČKIM PODZEMNIM PARKING PROSTOROM	121
Nenad Marković, Aleksandra Marinković	

33. ZGRADNE VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA U OKVIRU CAR-FREE BLOKA Miloš Jovanović, Aleksandra Marinković	125
34. PRIMENA GEOMETRIJE U ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA Milica Cvetković, Ana Mitrović	129
35. ZAŠTITA BIODIVERZITETA I CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA Jovana Džoljić, Liljana Đorđević, Milica Stanković	133
36. NOVE KOMPETENCIJE U OBLASTI ZELENIH ENERGIJA Aleksandra Boričić, Boban Cvetanović	137
37. PRIMENA ORGANSKO-GEOHEMIJSKE ANALIZE U IDENTIFIKACIJI ZAGAĐIVAČA NAFTNOG TIPA Ljiljana Đorđević, Jovana Džoljić, Vojislav Stojanović	141
38. KONCENTRACIJE SUMPOR-DIOKSIDA U GRADU VRANJU I MERE ZA NJIHOVO SMANJENJE Matija Milošević, Gordana Bogdanović, Tijana Milanović, Slađana Nedeljković	145
39. ZAŠTITA OD POŽARA U SKLADIŠTIMA OPASNE ROBE I SPREČAVANJE POSLEDICA PO ŽIVOTNU SREDINU Aleksandar Gošić, Siniša Sremac	149
40. ИСПИТИВАЊЕ И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА МЕШАНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА Аница Милошевић, Братимир Нешић, Матија Милошевић	153
41. PRIMENA SOFTVERA ZA MODELOVANJE MIGRACIJE DEPONIJSKIH PROCEDNIH VODA Natalija Petrović, Sandra Stanković	156
42. ORGANIZACIJA PRIKUPLJANJA I ODVOŽENJA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI GRADA VRANJA Gordana Bogdanović, Slobodan Stefanović, Damjan Stanojević	160
43. EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE ALTERNATIVE CEMENTU Sandra Stanković, Dunja Jović, Natalija Petrović	164
44. NEGATIVE IMPACTS OF E-WASTE TO THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH Bratimir Nesic, Aleksandra Boricic, Boban Cvetanovic	167
45. PREDVIĐANJE SREDNJE GODIŠNJE KONCENTRACIJE PM2.5 PRIMENOM MLR Lidija Stamenković, Jelena Marković	171
46. KARAKTERIZACIJA SPECIJALNE PRIRODNE RAKIJE „ANISONKA“ PROIZVEDENE U VRANJU, JUGOISTOČNA SRBIJA Srđan Tasić, Aleksandar Janjić	174
47. UTVRĐIVANJE KVALITETA TVRDIH BOMBONA METODOM SENZORNE ANALIZE Jelena Marković, Lidija Stamenković	178
48. ANALIZA PATOGENIH BAKTERIJA U USNOJ DUPLJI Tijana Milanović	182
49. PRIMENA SWOT ANALIZE KAO ALATA KONTROLE KVALITETA Damjan Stanojević	185

50. ANALIZA GLOBALNOG INDEKSA INOVATIVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE Milica Stanković, Tiana Anđelković, Suzana Stojković	188
51. OCENA REALIZOVANOG PREDUZETNIČKOG BIZNISA Svetlana Trajković, Branislav Stanisavljević	192
52. УСПЕХ И НОВАЦИЈА КРОЗ УПРАВЉАЊЕ И НОВАЦИЈАМА Сузана Стојковић	196
53. FINANSIRANJE BIZNISA Ljiljana Stošić Mihajlović, Marija Mihajlović	200
54. MENADŽMENT REALIZACIJE PLANIRANOG PREDUZETNIČKOG BIZNISA Branislav Stanisavljević, Svetlana Trajković	204
55. SAVREMENI MODELI KARIJERE Gordana Mrdak, Tiana Anđelković	208
56. UTICAJ MUZIKE NA RAZVOJ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA I KREIRANJE MUZIČKIH SADRŽAJA Emilija Popović	212
57. ULOGA SCENOGRAFIJE I KOSTIMA U PROCESU PRIPREME MJUZIKLA ZA DECU Bojana Nikolić	216
58. ДУАЛИТЕТ ЕСТЕТСКО – ЕТИЧКО У ЧОВЕКОВОМ ЖИВОТУ, ВАСПИТАЊУ И УМЕТНОСТИМА ART Јелена Вељковић Мекић, Емилија Поповић	220
59. IZAZOVI LIKOVNOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U IZOLACIJI TOKOM PANDEMIIJE COVID-19; STUDIJA SLUČAJA DECE KOJA SU PERIOD IZOLACIJE PROVELA U PRIRODI Vera Virijević Mitrović	224
60. NOVI MEDIJI I KREATIVNOST Dragana Dragutinović	228
61. SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE Mirjana Stanković Đorđević, Emilija Popović, Danijela Vidanović, Ana Marija Vasilov	232
62. PRIMENJENA ETIKA I VASPITAČKI RAD U DEČJIM VRTIĆIMA Dejan Đorđević	236
63. FRAKTALNA GEOMETRIJA U MATEMATICI, UMETNOSTI I STVARALAČKIM IGRAMA DETETA Valentina Kostić, Dragana Dragutinović, Tanja Sekulić	238
64. PEDAGOŠKA VIKTIMOLOGIJA U VASPITANJU I OBRAZOVANJU Danilo Rončević, Martin Matijašević, Dejan Novaković	242
65. NASILJE I NEDOLIČNO PONAŠANJE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA Dejan Kostić, Martin Matijašević, Željko Lazić	245
66. МЕДИЈИ НЕКАД И САД - Од пергаментa до хипертекста Марија Боранијашевић	249

67. ZABRANA GOVORA MRŽNJE	253
Jelena Petković, Goran Milosavljević	
68. ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ У УСЛОВИМА БЕСТЕЖИНСКОГ СТАЊА -НАСТАВНИ ПРИСТУП-	256
Ивана Круљ	
69. MATRIČNA REPREZENTACIJA BEZJEOVE KRIVE	259
Dunja Stojanović, Nataša Savić	
70. MATERIJALI POTREBNI ZA ENGLSKI JEZIK STRUKE	263
Danica Milošević	
71. STAVOVI STUDENATA ENGLSKOG JEZIKA STRUKE O REALIZACIJI NASTAVE NA DALJINU	267
Mađa Stanojević Gocić	
72. NOMINAL SUFFIXATION IN THE ENGLISH LANGUAGE WITHI COMPUTER TERMINOLOGY	271
Slađana Živković	

IZAZOVI LIKOVNOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U
IZOLACIJI TOKOM PANDEMIJE COVID-19; STUDIJA SLUČAJA DECE KOJA SU
PERIOD IZOLACIJE PROVELA U PRIRODI

CHALLENGES OF ART EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN DURING
THE COVID-19 LOCKDOWN; CASE STUDY OF CHILDREN WHO SPENT
LOCKDOWN IN NATURE

Vera Virijević Mitrović, *Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Pirot,
Ćirila i Metodija 29, Pirot*

Sadržaj – Cilj ovog rada je da metodom studije slučaja porodice u izolaciji tokom pandemije Covid-19 analizira pozitivne i negativne faktore koji mogu biti od uticaja na razvoj dečjeg likovnog stvaralaštva. Zbog otežanog prikupljanja objektivnih podataka o većem uzorku porodica i dece u izolaciji tokom pandemije, autor svoje tvrdnje zasniva na u ovom slučaju primenjivoj biografskoj metodi, metodi posmatranja i analizi podataka o likovnim aktivnostima dece koja su u periodu izolacije bila u neposrednoj blizini, u prirodi (posmatrani uzorak dece). Podaci o uticaju nastave likovnog vaspitanja na uzorak dece u Pirotu prikupljeni su u vidu usmenog intervjua uz pomoć četvero studenata koji su u toku onlajn-nastave izbornog predmeta Likovno stvaralačko izražavanje 1 u svojoj neposrednoj okolini sarađivali sa decom predškolskog uzrasta uključivši ih u proces nastave, tačnije časove vežbi, te predviđene likovne aktivnosti. Prednost likovnih aktivnosti u nastavi u trajanju pandemije su ispoštovani principi individualne nastave jedan-na-jedan, s osvrtom na rizik od pomanjkanja faktora socio-emocionalnog razvoja tokom dužeg nekontaktnog razvoja sa vršnjacima u grupi. Zaključak rada potvrđuje hipotezu o sveobuhvatnom uticaju boravka u prirodi na psihofizički razvoj dece, sa posebnim osvrtom na razvoj lend-art igre i vizuelno izražavanje na otvorenom kroz trodimenzionalne forme.

Ključne reči: Lend-art za decu. Ekološka umetnost. Covid-19 izolacija. Likovne aktivnosti u prirodi.

Abstract - The paper aims at utilizing the case study method of a family during the Covid-19 pandemic lockdown to analyze both positive and negative factors that may have affected the development of children's artistic creativity. Due to the limitations of collecting objective data of a larger specimen of families and children during the lockdown in the pandemic, in this sole case, the author bases her assertions on applicable biographic method, the method of observation and analysis of data on the artistic activities among children who were in the immediate surroundings, in nature during the lockdown (the observed specimen of children). The data on the impact that art education had on the specimen of children in Pirot were collected in an oral interview with the help of four Academy students who, during an optional online course in Artistic Creative Expression 1, also cooperated with preschool children in their immediate surroundings by including them in the teaching process, i.e., exercise Academy classes and the scheduled art activities. The advantage of art activities in teaching during the pandemic was that individual, one-on-one teaching principles were adhered to, with reference to the risk of the lack of socio-emotional development factors due to the prolonged non-contact and social distancing from peers. The conclusion of this paper confirms the hypothesis about the profound effect of being in nature on the psychophysical development of children, focusing specifically on the development of lend-art play and visual expression outdoors through three-dimensional forms.

Key words: Land-art play. Ecological art, Covid-19 lockdown. Art activities in nature.

1. UVOD

Period izolacije izazvan epidemijom Covid-19 doneo je veliki i sveobuhvatni preokret u oblasti obrazovanja u celom svetu. Preokret se desio usled privremenog ali relativno dugotrajnog zatvaranja škola i vrtića i prenošenja nastave sa direktnog, opipljivog, čulno-iskustvenog modela u kome su stručna i veštinska znanja nastavnika i vaspitača, kao i njegova sposobnost komunikacije sa učenicima bili od presudnog uticaja na kvalitet nastave, zamenjeni oblikom nastave

posredstvom internet-aplikacija i platformi što je u mnogome izmenilo obrazovno-vaspitni proces. Celokupno iskustvo perioda izolacije u toku korone, moglo bi se shvatiti kao jedan opit koji je nastavni kadar, čak i one najkonzervativnije, primorao da se u većoj meri osloni na mogućnosti računara i interneta, te da se u polju primene aplikacija za nastavu dodatno opismeni. U slučaju predškolskog uzrasta, međutim, virtuelna ili onlajn nastava je izostala pod pretpostavkom da deca ranog uzrasta ne mogu samostalno komunicirati preko računara sa svojim vaspitačima.

Ulogu vaspitača u ovom uzrastu u svakom polju, pa i u oblasti razvoja likovnog izražavanja, vratili smo roditeljima. Upotrebljen je izraz vratili smo jer su se vekovima unazad, naročito ako govorimo o deci srednjeg ili nižeg socijalnog staleža, njihovim vaspitanjem bavili njihovi roditelji i stariji članovi porodice. Time je sa prelaskom zanimanja mnogih roditelja na onlajn platforme, došlo do oslobađanja dodatnog vremena u okviru porodice, u kome se roditelji i deca ponovo udružuju radi savladavanja gradiva ili jednostavno inspirativnog zajednički provedenog vremena i igre.

1. DRUŠTVENI ASPEKTI LEND-ARTA I EKOLOŠKE UMETNOSTI U VASPITANJU PREDŠOLSKE DECE

Lend art kao pojava definisana je u umetnosti dvadesetog veka (šezdesetih i sedamdesetih godina) kao umetnost koja se bazira na intervencijama umetnika u prirodnom okruženju, oslanjajući se na konceptualnu umetnost i minimalizam, tvoreći obično trodimenzionalne strukture ogromnih dimenzija u pejzažu. Sociološka važnost lend-arta leži u tome da negira materijalističku, buržoasku i ekonomsku vrednost umetničkog dela. Umetničko delo ovde nikome ne pripada i nema prodajnu vrednost; to je najčešće intervencija u prirodi kratkotrajnog daha, često i kod mnogih savremenih lend-art umetnika, kao što je Endi Goldsvorti (Andy Goldsworthy) načinjena od struktura prirode koje ponekad i kretanje vetra, tj. atmosferske promene sasvim urušavaju. Golsvorti ili Ričard Long (Richard Long) su dobri primeri britanskih lendartista zbog njihovog suptilnog i minimalističkog pristupa menjanju prirode u svojim delima [1]. Osim u lend-artu, ovakvu sudbinu dele i dela tzv. eko-umetnosti koja su sačinjena od prirodnih materijala, trošnih i podložnih raspadanju, tako da nakon urušavanja dela posle određenog vremena za njima ne ostaje nikakav trag, otpad ili zagađenje u prirodi.

Vrednost koju deca mogu izvući iz bavljenja ekološkom umetnošću i elementima lend-arta, osim razvoja motoričkih funkcija, izgradnje ekoloških stavova i etike očuvanja prirode, estetskih vrednosti i likovnog oslobađanja, je i jačanje psihičke ličnosti: sposobnosti da prevaziđu frustraciju u momentu prestanka igre ili rušenja svoje konstrukcije. Ponekad deca predškolskog uzrasta zameraju i ne praštaju roditeljima ako prilikom raspremanja sobe poruše neku samo njima znanu i vrednu konstrukciju, tvorevinu. Ili se preterano vežu za svoje delo pri čemu sa jakim frustracijom proživljavaju trenutak kada drugo dete, makar i nenamerno, uništi njihovo delo, njihov poredak u igri. Takvo osećanje je sasvim razumljivo ne samo iz ugla dečje psihologije; ono se javlja i kod odraslih u slučaju oštećenja materijalnih vrednosti koje smatraju jako bitnim. Međutim, praktikujući lend-art i sve vrste environmental-arta, umetnosti okruženja, ili ekološke umetnosti, deca zapažaju da je trajnost njihovih dela u zemlji, pesku, snegu i svim prirodnim materijalima relativno kratka. Odnosno postaju naviknuti na percepciju umetničkog izražavanja kao cilja samom sebi, kroz unutrašnju motivaciju, improvizaciju, svaki put pomalo izmenjenu strukturu dela koje prave ili pravila koje postepeno menjaju i prilagođavaju sebi. Ta vrsta sagledavanja doprinosi sazrevanju snažeci dečiju sposobnost za prihvatanje povremenog neuspeha i gubitka, što je deo psihologije odraslog.

Najzad, i sociološki aspekt ekološke umetnosti je značajan za formiranje dečjeg sistema vrednosti, gledano iz dva

ugla. Jedno, u vidu želje za životnim skladom čoveka i prirode, jer se kroz igre u očuvanom prirodnom okruženju razvija osećaj ljubavi, zadovoljstva, i poštovanje prirode. Drugi sociološki bitan faktor lend-art umetnosti u vaspitanju savremenog deteta je razumevanje da igračke nisu isključivo atraktivne skupe gotove veštačke tvorevine, koje samo bogati slojevi mogu da priušte svojoj deci. U ovoj vrsti likovnih aktivnosti, deca saznaju i prepoznaju da su igračke u stvari u svom izvornom obliku sve ono što ih okružuje, od biomorfni oblika plodova, kamenja, listova i grana nađenih u prirodi, do geometrijskih oblika odbačenih drvenih gredica, oblica, pločica, delova opeke i sl. Bavljenje i samostalno kreiranje struktura od materijala u prirodi dovodi decu u široj vaspitnoj grupi u socijalno izjednačen položaj, gde se za veće preimućstvo od novca smatra maštovitost, spretnost, veština, inventivnost, kao i komunikativnost i saradljivost.

2. UZORAK DECE I PERIOD ISTRAŽIVANJA

U ovoj studiji slučaja praćeno je likovno izražavanje petoro dece različitog uzrasta (od godinu i po, tri i po, pet i po, deset i dvanaest godina; troje dece predškolskog i dvoje školskog uzrasta) koja su upražnjavala lend-art aktivnosti u periodu mart-jun 2020. S druge strane, prikupljeni su podaci o likovnoj aktivnosti dece predškolskog uzrasta koja su uključena putem onlajn nastave studenata u Pirotu, tako što je četvoro studenata (koji su u letnjem semestru 2019/20. godine pohađali izborni predmet Likovno stvaralačko izražavanje 1) po principu individualne nastave, a uz poštovanje svih mera protiv širenja pandemije imalo priliku da izvede likovne aktivnosti u polju trodimenzionalnog oblikovanja na časovima vežbi sa decom iz svog neposrednog okruženja. Sa ovim uzorkom dece praktikovano je likovno izražavanje u području vayanja, tačnije modelovanja u testu i oblikovanja i preoblikovanja reciklažnih materijala. Odabir materijala bio je donekle uslovljen suženim izborom dostupnog materijala usled izolacije, ali u modelovanju testa i preoblikovanju kartonske ambalaže, deca su pokazala izvanredan napredak u trajanju pažnje, mnoštvu detalja i istrajnosti na dovršavanju likovnih radova. Pretpostavka je da tome doprinosi podsticajna u potpunosti individualizovana nastava jer je jedan student-vaspitač vodio likovnu aktivnost jednog deteta; drugi faktor je da tome doprinosi manjak ometanja interakcijama dece u grupi (galama, razgovori i sl.) Međutim, baš ovaj faktor nedostatka interakcije u grupi koji se u ovom slučaju pozitivno odrazio na likovni rad, u dužem periodu može dovesti do negativnih efekata po socio-emocionalni razvoj ličnosti deteta.

3. USLOVI U KOJIMA SU SE ODVIJALE AKTIVNOSTI NA OTVORENOM; PRIMERI LEND-ART IGARA I LIKOVNOG IZRAŽAVANJA U TRODIMENZIONALNIM FORMAMA

Ova studija slučaja posmatra likovno izražavanje dece mnogočlane porodice koja se za vreme izolacije povukla u potpuno prirodno okruženje, u vikendicu sa neophodnim uslovima za život udaljenu nekoliko kilometara od grada. Kroz spontane igre na otvorenom posmatrano je petoro dece različitog uzrasta koji funkcionišu međusobno hijerarhijski, sociometrijski i po svim svojim navikama kao jedna usaglašena i međusobno dobro povezana vaspitna grupa. Njihovo okruženje u periodu od dva i po meseca je bilo u potpunosti naklonjeno istraživanju prirode, slobodi kretanja u

dvorištu sa ravnim i nagnutim delom terena, prirodnim preprekama kao što su kamenje, žbunovi, potok i slično, što je podsticalo, zajedno sa zdravom ishranom i čistim vazduhom, raznovrsne fizičke aktivnosti i fizički razvoj dece. U kognitivnom smislu, veliki biodiverzitet mesta doprineo je bogaćenju znanja, ali i vizuelne percepcije i moći zapažanja (npr. razlike u vrstama leptira, ptica, vodozemaca, biljaka i drugo), koje su se odrazile na bogatstvo dečjih crteža i slika.

Kao ilustraciju navodimo nekoliko primera spontanih dečjih igara koje su u dodiru sa prirodnim materijalima ili odbačenim poluproizvodima od prirodnih materijala deca sama osmislila, a imaju pozitivnog odraza na sazrevanje apstraktnog mišljenja, razvoj specijalne inteligencije, samostalno učenje putem iskustva u saznavanju pravila ravnoteže i težišta u graditeljskim poduhvatima, sagledavanja taktilnih vrednosti i saobrazivosti prirodnih materijala. Usled ovih igara, primećen je razvoj divergentnog stvaralačkog mišljenja u kombinovanju i raznovrsnosti konstrukcija i građevinskih kompozicija u trodimenzionalnom izražavanju, rešavanje problema prostora, odnosa punih i prošupljenih masa, sve do konstrukcijskih rešenja pokreta, funkcionalnosti maketa, otvaranja i zatvaranja šupljih masa, primene dejstva poluge i sličnih inventivnih rešenja.

Primer 1 – igra sa oljuštenom lipovom likom (korom lipovog drveta). Našavši u okruženju otpale grane lipe različitih dužina, deca ih spontano ljušte, pri čemu se lipova kora – lika dobro odvaja i pritom ostaje cela. U odabiru materijala koji posle ove akcije dobijaju, deca se ne opredeljuju za ogolele i glatke grane, već im pažnju privlače same trake lipove kore različitih dužina. Deca se okupljaju u krug. U paralelnim pravcima ređaju jedan po jedan traku po traku lipove kore na ravno tlo, pritom se trudeći da ispoštuju gradacijski princip, te se kore u završnoj formaciji prostiru u vidu trougla ili trapeza, od najkraće (na vrhu) do najduže (na dnu). Upoređuju i komentarišu dužinu kora; zapažaju i imenuju oblik dobijene formacije (razvoj matematičkih pojmova) – sl.1.

Slika 1. end-art igra na tlu sa lipovom likom (korom).

Primer 2 – izrada minijaturnog primitivnog staništa. Građenje primitivne kuće od pruća na dve vode počinje time što deca na dve vertikalne postavljaju poprečnu horizontalnu grančicu, a zatim sa obe strane na horizontalu postavljaju kose grančice – sl. 2. Ovom igrom deca sama tvore oblike praistorijskih kuća (poput kuća u Lepenskom viru), čime se potvrđuju urođeni paleo-tehnički principi [2]. Po Kostu Bogdanoviću, to su principi konstruisanja i građenja koje je čovek absorbovao posmatrajući osobine i konstrukciju sveta prirode koji ga okružuje; od praistorije poznati ljudskoj zajednici, koje je čovek kroz praksu usavršavao i prenosio

kao univerzalne graditeljske principe i tekovine narednim generacijama.

Slika 2. Kućice od pruća (cca 15x15x25 cm).

Primer 3 – izrada minijaturnog enterijera u eksterijeru.

Formirajući minijaturna domaćinstva po ugledu na pravo domaćinstvo, deca koriste otpatke drvenih greda, oblika kvadra, zasečenog kvadra, kubusa, prizme, valjka, i pokazuju veliku moć kombinatorike i međusobnog logičnog povezivanja konveksnih i konkavnih oblika, ispupčenih i prošupljenih formi. U ovom oblikovanju poslužiće se poluproizvodima od drveta i metala i odbačenim komadima ambalaže. Koristeći jednostavniji alat, dečaci uzrasta 4 i 6 godina, uspevaju da izrežu i spoje određene elemente u celine, tvoreći imitacije predmeta koje su po proporcionalnim vrednostima svojih delova verne stvarnim elementima pokušstva. Enterijeri koji nastaju uvek imaju osobinu ujednačene stereometrije; bez pouke ili uputstava odraslih, deca ranog uzrasta uviđaju i postižu umanjenje stvarnih objekata po približno istoj srazmeri za sve prikazane minijaturne predstave predmeta, sl. 3.

Slika 3. Minijaturno domaćinstvo u proporciji.

Primer 4 – model drvenog vozila sa oblicama umesto točkova. Upotrebivši prvobitno deblju dasku, a u drugoj varijanti, drvenu gajbu, deca prave model automobila u kome izvode i imitaciju upravljača od tanko isečenog drvenog valjka na osovini. Za točkove, deca po principu vizuelne sličnosti biraju oblice koje celom širinom podmeštaju pod horizontalnu dasku, sl. 4. Pomeranjem konstrukcije, oblice se nađu van dna, zatim ih deca ponovo prebacuju ispred prednjeg dela „automobila“. Uz trodimenzionalnu kombinatoriku, igra uključuje saznavanje i primenu zakona fizike o trenju (oblica izaziva manje trenje od ravne površine).

Slika 4. Model vozila sa oblicama umesto točkova.

Po tvrdnji teoretičara vizuelne kulture Koste Bogdanovića, postoje arhetipski paleo-tehnički principi u oblikovanju i građenju [2], koje ova studija slučaja prepoznaje kao urođene i prisutne od ranog uzrasta deteta. Sa pretpostavkom da individualni razvoj odražava i faze filogenetskog razvoja, deca spontanim igrama u trodimenzionalnoj formi postepeno uviđaju i usvajaju, realizuju i svom likovnom izražavanju, po pravilu od jednostavnih ka složenijim oblicima, ove univerzalne paleo-tehničke principe oblikovanja.

Kod svih igara deca su se spontano raspoređivala u krug, jedno dete bi započinjalo, a sledeće, po sopstvenom nahođenju nastavljalo igru, npr. mlađe dete bi po uzoru na starijeg člana grupe donelo i postavljalo u niz deo materijala, svoj doprinos grupnom radu. Kod složenijih konstrukcija, glavnu reč je među predškolskim uzorkom imao najstariji učesnik, šestogodišnjak, i on je savetovao, davao primer kako i "rukovodio" gradnjom. Utisak zajedništva – zajednički uloženi truda i zajedničkog uspeha u radu pri grupnim likovnim aktivnostima donosi dodatnu unutrašnju motivaciju i satisfakciju. Ovde je potrebno istaći razvoj socijalnih odnosa [3] i pozitivnih emocija u radu u grupi. Npr. u slučaju kada najmlađi član ne uspeva da napravi zahtevniju trodimenzionalnu formu, javlja se empatija spretnijeg člana grupe, koji mu pomaže i pokazuje mogući način rešavanja problema. Time mlađi član grupe dobija podsticaj i izgrađuje poverenje u starijeg i sposobnijeg, nagrađuje ga zahvalnošću i privrženošću. Veliki doprinos zdravom psihološkom razvoju ličnosti i razvijanju pozitivnih emocija, podrške, empatije, poverenja, zajedništva i sposobnosti za deljenje (i zadataka i uspeha) je dodatni kvalitet i nikad dovoljno iskorišćen potencijal svih grupnih aktivnosti dece, a naročito kolektivnih likovnih aktivnosti i radova.

U procesu igre, deca predškolskog uzrasta su sama istraživala i nalazila forme koje su bile podsticajne i pogodno za njihovo preoblikovanje i kombinovanje. U osmišljavanju i organizaciji toka igre nije bilo mešanja od strane odraslih. Odrasli su bili samo posmatrači i sa njihove strane je dolazilo verbalno odobravanje i ohrabrenje, oduševljenje u sagledavanju rezultata koje deca postižu. Iznad svega, i bez potvrde odraslih, deca osećaju duhovnu satisfakciju u svom radu, kao što tvrde Filipović i Kamenov: "Jedan od najvažnijih pokazatelja autentičnosti procesa izražavanja je uživanje u samom stvaralačkom činu, jer je njegova osnovna osobina samonagrađivanje." [4].

4. ZAKLJUČAK

Zapažene i ovom studijom podcrtane dobrobiti likovnih igara u prirodi su mnogostruke: pri dodiru s prirodnim materijalima razvija se čulno-kognitivna sfera, osećaj za prostor, taktilne vrednosti, iskustvo o masi, gustini, rastresitosti, elastičnosti i obradivosti materijala, osećaj za ravnotežu i statiku masa, saznanje o meri predmeta (dužini, debljini), odnosima – upoređivanjem, gradacijom, kombinovanjem itd, što na višim nivoima učenja doprinosi uopštavanju i sazrevanju apstraktnog mišljenja u kasnijem (školskom) uzrastu. Grupni rad i rad u prostoru su bitna pretpostavka razvoja socio-emocionalne sfere, emocionalne i specijalne inteligencije, sfere problemskog razmišljanja i dolaženja do rešenja. Zapazili smo razvoj ekološke svesti, radnih navika, oslobađanje pozitivnih emocija samozadovoljstva i ostvarenosti i jačanje samopouzdanja.

Zahvaljujući izmenjenim uslovima za vaspitanje i učenje, period pandemije covid-19 je u pogledu primene novih načina likovnog izražavanja doprineo kvalitetu likovnog izraza dece ranog uzrasta. Prednost u ostvarivanju tog napretka bio je boravak dece u prirodi i veći broj dece različitog uzrasta koja su učestvovala u grupnim aktivnostima. Boravak i igre na otvorenom postali su uobičajena pojava u razvijenim zemljama Evrope i sveta (Norveška, Holandija; Japan) kroz organizovanu i stručnjacima vođenu praksu vrtića u prirodi. U alternativni aktivnosti i igara koje roditelji i vaspitači nude savremenom detetu, neophodno je činiti stalni podsticaj ka odabiru likovnih aktivnosti u prirodi. "To se naročito danas ističe, kada već mnogi vidovi projekata virtualne realnosti postaju nametnuti ideal življenja i to ne kao vid pluralističkog bogatstva u ljudskom postojanju i koegzistenciji te dve realnosti, već supstitucijom virtualne nadmoći." [2]

Ova studija ide u prilog tome da je sazrelo vreme da se u Republici Srbiji pokrene pilot-program vrtića u prirodi, prethodno dobro osmišljen sa svih aspekata dečjeg razvoja. Ekološko vaspitanje deteta, koje se formira u porodici [5], konkretizovalo bi se kao zadatak društva, a sveukupni efekat mogao bi da postigne i šire društvene implikacije vezane za razvoj opšte ekološke svesti, promenu načina i kulture življenja i revitalizaciju seoske sredine.

LITERATURA

- [1] Solberg, I. "Land Art in Preschools. An Art Practice", *International Journal of Education & the Arts*, No 21, 2016.
- [2] Bogdanović, K. *Deset osnovnih paleo-tehničkih principa u oblikovanju i građenju*, Kraljevo: Ogledalo 2001.
- [3] НИКИТИН Б. П. *Ступеньки творчества, или Развивающие игры*, Москва: Просвещение, 18-22, 1990.
- [4] Kamenov, E. i Filipović, S. *Mudrost čula III deo, dečje likovno stvaralaštvo*, Novi Sad: Dragon, 12, 2009.
- [5] Marković, M. "Porodica kao bitan faktor u formiranju ekološke svesti kod dece", *Sinteze*, br. 11, 128, 2017.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

0/9(082)

ZBORNİK radova Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija /
[urednik Srđan Jovković]. - Niš : Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih
studija, 2022 (Niš : Sven). - 274 str. : ilustr. ; 30 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tekst ćir i lat. - Tekst štampan dvostubačno. -
Tiraž 120. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-86-81912-20-1

a) Наука -- Зборници

COBISS.SR-ID 83973129

**Beogradska 18
18000 Niš
Tel. +381 18 588 210
E-mail: info@akademijanis.edu.rs
Web: <https://akademijanis.edu.rs>**

